

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

УДК 94:327(4) "1940\1945"

DOI: 10.5281/zenodo.19114115

EDN: IEQGZB

Н.А. Харьковская

старший преподаватель кафедры дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Луганский государственный университет им. Владимира Даля»

E-mail: n_harkov@mail.ru

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ АНГЛО-СОВЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД ПЕРВОГО ПРЕМЬЕРСТВА УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ (1940 – 1945 ГГ.)

Аннотация

В статье анализируются основные работы российских авторов по исследованию англо-советских отношений в период первого пребывания Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании. В работе выделены основные проблемы, над которыми уже долгое время работают исследователи при изучении данного периода международных отношений, определена степень изученности темы исследования, а также оценивается вклад отечественных ученых в исследование проблемы формирования англо-советских отношений.

Ключевые слова: СССР, Великая Отечественная война, историография, Великобритания, Уинстон Черчилль.

Summary

The article analyzes the main works of domestic authors on the study of Anglo-Soviet relations during the first tenure of Winston Churchill as Prime Minister of Great Britain. The paper highlights the main problems that researchers have been working on for a long time in studying this period of international relations, determines the degree of study of the research topic, and evaluates the contribution of domestic scientists to the study of the problem of the formation of Anglo-Soviet relations.

Keywords: USSR, the Great Patriotic War, historiography, Great Britain, Winston Churchill.

Проблема англо-советских отношений в период первого премьерства Уинстона Черчилля (1940–1945 гг.) неоднократно затрагивалась в работах отечественных и зарубежных историков, политологов, дипломатов, видных государственных деятелей и ученых. Тем не менее, на сегодняшний день в исторической науке не сложилось единого мнения по ряду важных аспектов англо-советских отношений в этот период. К наиболее проблемным вопросам можно отнести: открытие Второго фронта, значение британских поставок вооружения, влияние личностного фактора И.В. Сталина и У. Черчилля на политику, проводимую СССР и Великобританией, торгово-финансовые отношения между государствами и др.

Цель работы состоит из двух ключевых аспектов: во-первых, дать анализ наиболее значимых трудов советско-российских историков по указанной тематике, которые до сих пор не утратили своей актуальности и привлекаются современными авторами в качестве основы для новых исследований, а во-вторых – проследить, как менялись взгляды отечественных авторов на характер и перспективы развития англо-советских отношений и чем это было обусловлено.

Говоря о советских историках, занимавшихся изучением англо-советских отношений, необходимо упомянуть Федора Дмитриевича Волкова, как одного из первых авторов, который провел комплексное исследование взаимоотношений Великобритании и СССР в период Второй мировой войны. Его работа «СССР – Англия. 1929-1945 гг.: Англо-советские отношения накануне и в период второй мировой войны» представляет собой яркий пример классического взгляда советских историков 1950-1970-х гг. на отношения между Советским Союзом и капиталистическими странами во время конфликта. Название главы V данной книги звучит следующим образом: «Английская политика поощрения фашистской агрессии против СССР», что весьма четко характеризует отношение автора к британской политике на протяжении всей работы. Так, по поводу второго фронта Ф.Д. Волков говорит о нежелании со стороны Великобритании и США помогать Советскому Союзу и активном саботировании ими открытия второго фронта, вызванным не объективными обстоятельствами, а исключительно политическими причинами, в частности – разностью целей в текущей войне [1, с.392]. Ф.Д. Волков характеризует Черчилля как политика совершенно бесчестного и готового использовать любые методы в ущерб другим государствам, лишь бы достичь целей, которые стоят перед Великобританией.

Исследование Ф.Д. Волкова было построено на анализе противопоставления интересов СССР и англо-американских союзников. Подобный подход на тот момент являлся весьма распространенным и разделялся многими советскими учеными, среди которых: можно указать Б.С. Тельпуховского, П.А. Жилина, Н.Д. Козлова, И.Н. Ундасынова, В.Г. Трухановского и др. [2; 3; 4; 5; 6].

Критический взгляд отечественных авторов на политику Великобритании и США, а также деятельность союзников по затягиванию открытия второго

фронта был обусловлен целым рядом факторов, первым из которых необходимо назвать идеологическое противостояние между капитализмом и социализмом. Если проследить всю историю российско-британских отношений, можно с уверенностью сказать, что Великобритания и Россия почти никогда не были связаны доверительными союзническими обязательствами. Причиной этого является то, что в период колониального соперничества интересы России и Великобритании столкнулись в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Дальнейшие противоречия между государствами неоднократно приводили их к острой геополитической борьбе за влияние в Иране и Китае, а потому и отношения Великобритании с Советским Союзом, который продолжал отстаивать свои интересы в данных регионах, постоянно оставались напряженными.

После создания СССР, существовавшие ранее в отношениях двух государств геополитические противоречия, усугубились ещё и идеологической составляющей, в связи с чем, Великобритания неоднократно преподносилась в исследованиях советских историков в качестве врага. Верно и обратное – в зарубежных исследованиях того же периода, Советский Союз выступал как экспансионистское государство, стремящееся к постоянному расширению и увеличению своего влияния [7; 8; 9]. Таким образом, можно констатировать, что после Фултонской речи У. Черчилля и начала периода Холодной войны как отечественная, так и зарубежная историография долгое время выступала в качестве одного из средств ее ведения, что и обусловило распространенность среди советских авторов критического подхода по отношению к действиям союзников во время Второй мировой войны.

Однако, идеологическое противостояние – это далеко не единственный фактор, повлиявший на советскую историографию того периода. К другим факторам можно отнести наличие в Советском Союзе вплоть до конца 1980-х гг. цензуры, требовавшей от всех ученых опираться на марксистско-ленинскую идеологию. На сегодняшний день, не найдется информации ни об одном советском историке, который проживая в СССР сделал бы успешную карьеру придерживаясь в своих исследованиях иного подхода. При написании собственной работы историкам в Советском Союзе настойчиво рекомендовалось ссылаться на труды К. Маркса и Ф. Энгельса, независимо от того, было ли их историческое исследование непосредственно связано с основными постулатами марксизма.

Говоря о цензуре, также следует отметить, что советские авторы, которые занимались исследованием англо-советских отношений в период 1939-1945 гг., нередко закрывали глаза на просчеты советского партийного руководства и стремились в своих работах сместить акцент на ошибки британского правительства. В качестве примера можно отметить, что Ф.Д. Волков в своей работе «СССР – Англия. 1929-1945 гг.: Англо-советские отношения накануне и в период Второй мировой войны» указывает, что промедление союзников в вопросе открытия Второго фронта угрожало Советскому Союзу огромными жертвами как среди мирного населения, так и среди Красной армии [1, с.421],

тем самым обвиняя Великобританию в смертях тысяч советских граждан. При этом, автор ни разу не упоминает о том, что в случае более объективной оценки советским руководством угрозы, исходившей от Германии накануне войны, также можно было бы избежать колоссальных потерь среди населения Советского Союза на раннем этапе вторжения немецко-фашистских захватчиков. Примечательно, что замечания в отношении военно-стратегических решений Сталина отсутствуют и в других работах советских авторов 1950-х-1970-х гг. [10; 11; 12]. На наш взгляд, именно в таком ключе и проявлялось наличие цензуры в СССР: многие советские авторы старались сместить акцент своих работ с ошибок отечественных государственных деятелей на просчеты правительств Великобритании и других союзников.

Подобная позиция советских ученых была во многом обусловлена еще одним фактором, повлиявшим на характер советских исторических исследований англо-советских отношений во время войны, а именно – оценкой действий союзников не только со стратегической, но и с моральной точки зрения. Причем, говоря о последней, у советских авторов в этом вопросе было явное преимущество, ведь большая часть войны с Германией прошла на территории Советского Союза, а победа была добыта кровью советских солдат. По этой причине, неудивительно, что во многих работах советских авторов допускаются яркие оценочные суждения, например, говоря о «вероломных действиях союзников» [10, с.105] или же британских «империалистах» [1, с.279], которые стремились к «мировому господству» [12, с.68] советские авторы уже давали определенную оценку действиям Великобритании и США. На наш взгляд, подобное отношение мешало проводить беспристрастные исследования и учитывать объективные интересы не только СССР, но и союзников.

С одной стороны, советских историков можно понять, ведь последствия Великой Отечественной войны оказали огромное влияние на сознание советского народа, однако с другой стороны, прибегать к эмоциональной оценке при исследовании политических событий несколько необоснованно. Ведь у союзников также, как и у Советского Союза, были собственные военно-стратегические цели, которых они стремились добиться, а включение в работы советских историков собственных моральных оценок искажало восприятие читателя, не давая ему сделать собственных выводов.

Таким образом, следует отметить, что большая часть трудов советских историков в 1950-1970-х гг. отражала лишь одну точку зрения на проблемы англо-советских отношений: советские авторы считали корнем всех проблем нежелание Великобритании исполнять союзнические обязательства, ввиду эгоизма британского правительства. Советские историки обычно замалчивали тот факт, что СССР, являясь могущественным геополитическим оппонентом Великобритании, представлял реальную угрозу британскому влиянию на постколониальном пространстве. Причем лишь одними своими силами Великобритания в случае прямого вооруженного конфликта не имела бы реальных возможностей для противостояния Советскому Союзу. Кроме того,

коммунистические идеи находили широкое сочувствие среди рабочего класса капиталистических государств, а потому для Англии всегда существовал риск того, что стабильность ее политического режима будет нарушена.

Также позиция советских ученых не учитывала, что для Великобритании полномасштабная сухопутная война с Германией долгое время не являлась объективной необходимостью, ведь основные силы немецко-фашистских захватчиков были задействованы на территории континентальной Европы и Советского Союза. Кроме того, до мая 1942 года Великобритания и СССР не были связаны никакими конкретными союзническими обязательствами, в связи с чем, первые просьбы об открытии Второго фронта, начало которым было положено в письме И.В. Сталина У. Черчиллю 18 июля 1941 года, являлись беспочвенными, так как, на тот момент Советский Союз все еще не был официально признан союзником Великобритании в данной войне.

С учетом вышесказанного, считаем справедливым согласиться с мнением доктора исторических наук Л.Н. Мазур, которая отмечает, что советская историография военного и послевоенного периодов долгое время была основана на понимании войны, присущем И.В. Сталину, а потому на тот момент «характер отображения военной реальности» во многом определялся «задачами пропаганды» [13, с.128]. Таким образом, резкая критика советскими авторами действий британского правительства по неисполнению своих союзнических обязательств, в частности – по открытию Второго фронта, не всегда учитывала объективно значимые интересы Великобритании и представляла собой скорее идеологическую позицию СССР в данном конфликте.

Ощутимый отход от наиболее распространенного в Советском Союзе мнения о вынужденном характере взаимоотношений союзников содержит исследование В.Л. Исраэляна «Антигитлеровская коалиция. 1941-1945: (дипломатическое сотрудничество СССР, США и Англии в годы Второй Мировой войны)», которое привнесло в отечественную историографию новую точку зрения на союзнические отношения. В.Л. Исраэлян был одним из первых советских авторов, кто начал рассматривать антигитлеровскую коалицию не только в качестве временно собранных крайней необходимостью потенциально враждебных друг другу государств, но и как великое достижение союзников, сумевших уладить свои внутренние разногласия ради сохранения мира [11]. Данное исследование было опубликовано в 1964 году и отличалось от большинства прочих работ этого периода тем, что автор предпринял попытку взглянуть на проблемы англо-советских отношений не только со стороны СССР, но и обрисовать общую картину развития дипломатических отношений с учетом внутренних обстоятельств Великобритании и США.

Работа В.М. Кулиша «История Второго фронта» стала следующим шагом на пути к более детальному исследованию проблемы открытия Второго фронта и развития англо-советских отношений в целом [12]. В своей монографии В.М. Кулиш предлагает более подробный анализ причин, по которым Великобритания и США смогли начать наступление в Европе лишь в 1944 году.

Особенностью данной работы является то, что в отличие от многих предыдущих авторов, В.М. Кулиш оценивает целесообразность и реальные возможности открытия Второго фронта не только со стороны СССР, но и со стороны союзников. В своем исследовании, В.М. Кулиш гораздо реже дает идеологические оценки действиям Великобритании и США, больше внимания уделяя объективным причинам пересмотра союзниками вопроса открытия Второго фронта в Европе.

Особое внимание хотелось бы обратить на такой обширный труд, как «История дипломатии» в 5-ти томах [14]. Четвертый том данной работы, изданный в 1975 году и посвященный дипломатии в годы Второй мировой войны, содержит официальную точку зрения Советского Союза на историю развития дипломатических отношений. В данной работе оценочные суждения на основе морали сведены к минимуму, что является ее несомненным преимуществом, однако, события, касающиеся открытия союзниками Второго фронта, все еще преподносятся односторонне и рассматриваются с точки зрения СССР.

Одним из наиболее значительных достижений советской историографии стала «Дипломатическая история Второго фронта в Европе», написанная И.Н. Земсковым [15]. Данный труд заслуживает пристального внимания, как полноценное и многостороннее исследование не только англо-советских отношений, но и отношений между самими союзниками по вопросу открытия второго фронта. И.Н. Земсков рассматривает США и Великобританию не только как единый блок капиталистических держав, имевших общий интерес, но и как разные государства, со своими индивидуальными политическими мотивами. В особенности это выражается при описании отношения Ф.Д. Рузвельта и У. Черчилля к вопросу открытия Второго фронта. При этом, на фоне исследования проблемы Второго фронта И.Н. Земсков рассматривает отношения между лидерами «большой тройки», отмечая большее взаимопонимание, сложившееся между Сталиным и Рузвельтом, в то время как отношения советского лидера с Черчиллем описываются не настолько близкими и доверительными. Большое внимание, которое И.Н. Земсков уделяет вопросу межличностных отношений, сложившихся в ходе переговоров между Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным, позволяет лучше понять мотивы, цели и образ действий каждого из лидеров «большой тройки». Помимо этого, И.Н. Земсков ввел в научный оборот множество архивных документов, что придает его работе еще большую значимость. И даже несмотря на то, что в работе И.Н. Земскова общая концепция противопоставления двух разных идеологий осталась по своей сущности неизменной, автор в значительной степени отошел от резкой критики действий Великобритании и США и более подробно охарактеризовал характер взаимодействия лидеров союзнических государств, что, на наш взгляд, привело к значительному прогрессу на пути к объективному исследованию англо-советских отношений.

Схожая попытка рассмотреть англо-советские отношения шире, чем это было ранее также была предпринята А.Ю. Борисовым, который в своей работе

«СССР и США: союзники в годы войны, 1941-1945» рассматривает, почему отношения между СССР и союзниками так и не смогли стать действительно дружескими, а остались на уровне исключительно союзнических. Важную роль в этом вопросе играет анализ взаимоотношений США и Великобритании по поводу открытия второго фронта. А.Ю. Борисов, в отличие от многих своих предшественников, говорит о том, что США не были ведомы Великобританией при проведении операции «Факел». Более того, автор отмечает, что Рузвельт «был достаточно сильной политической фигурой, чтобы принимать самостоятельные решения» [10, с.101], однако, предпочитал оставаться в тени, ссылаясь на то, что инициатором наиболее противоречивых планов союзников, таких как высадка в Северной Африке, был У. Черчилль. При этом, несмотря на новый подход к рассмотрению американской позиции в вопросе открытия Второго фронта в работе А.Ю. Борисова резкие оценочные суждения более всего проявляются не в адрес Президента США, а в отношении премьер-министра Великобритании, «уязвленного» тем [10, с. 104], что в Советском Союзе называли вещи своими именами. Это, в свою очередь, дает основания полагать, что общее мнение советских авторов об Уинстоне Черчилле как о человеке, ставшим главным препятствием на пути преодоления противоречий между СССР и Великобританией, осталось неизменным.

Период «перестройки» в советском обществе ознаменовался значительными изменениями в отечественной историографии. С середины 1980-х гг. партийная цензура начинает значительно ослабевать, а отечественные авторы получают доступ к ранее засекреченным документам². Публикация новых документов позволила отечественным авторам более основательно подойти к исследованию англо-советских отношений в годы Второй мировой войны. Трудно сказать, что рассекреченные сведения в корне поменяли точку зрения историков, т.к. полученная информация преимущественно носила дополнительный и уточняющий характер. Тем не менее, такие события как признание Советским Союзом существования секретного дополнительного протокола и публикация спецсообщения П.М. Фитина о планах Англии в отношении Кавказских нефтепромыслов давали отечественным ученым более детальное представление о сложившейся ситуации и позволяли несколько иначе взглянуть как на планы союзников, так и на политику СССР.

² В 1989 году Съезд народных депутатов СССР по вопросу о политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении принял Постановление, в котором было сказано, что несмотря на отсутствие подлинников секретного дополнительного протокола в советских и в зарубежных архивах «графологическая, фототехническая и лексическая экспертиза копий, карт и других документов, соответствие последующих событий содержанию протокола подтверждают факт его подписания и существования» [16]. Съезд народных депутатов подтвердил, что при ратификации Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией «скрылся тот факт, что одновременно с договором был подписан «секретный дополнительный протокол», которым размежевывались «сферы интересов» договаривавшихся сторон от Балтийского до Черного моря, от Финляндии до Бессарабии» [16]. В дальнейшем также начинают публиковаться ранее засекреченные документы НКВД, например, «Спецсообщение П.М. Фитина И.В. Сталину о планах Англии в отношении Кавказских нефтепромыслов», которое впервые было опубликовано в Очерках истории российской внешней разведки в 1999 году и содержало информацию, относительно тайных планов Великобритании по уничтожению кавказских нефтепромыслов в том случае, если возникнет риск их захвата немцами [17, с.533-555].

С распадом Советского Союза в отечественной историографии появилось гораздо больше мнений по всем проблемным вопросам англо-советских отношений: ленд-лиз, открытие Второго фронта, политические цели и мотивы союзников – все это стало подвергаться более детальному и критическому анализу. Некоторые из авторов, которые писали незадолго до распада Советского Союза и в первое время после этого, такие как О.А. Ржешевский, В.А. Золотарев, А.С. Орлов и т.д. в своих работах продолжают придерживаться идеи противопоставления политики СССР и Великобритании, ставшей за это время уже традиционной в научных кругах, однако, их исследования насчитывают уже гораздо меньше резких и порой неуместных моральных оценок действий союзников [18; 19; 20].

После распада СССР, основное направление в котором советские авторы исследовали отношения Великобритании и СССР (как вынужденное сотрудничество во время войны и не более того) осталось наиболее распространенным в отечественной науке. Причиной этого, на наш взгляд, является то, что сама идея исследования англо-советских отношений на основе противопоставления политики двух государств, имевших в войне совершенно разные интересы, в своей сущности верна, ведь Великобритания и СССР в силу глубоких геополитических противоречий попросту не могли прийти к установлению тесных дружеских отношений даже на фоне немецкой угрозы. Однако, в отличие от работ 1950-1960-х гг., в которых данная идея раскрывалась во многом посредством одностороннего осуждения советскими авторами действий союзников, в 1990-х и 2000-х гг. историки стали оценивать политику обеих стран более объективно, говоря о том, что у каждого государства были свои причины поступать так или иначе во время войны.

В этом ключе следует отметить такой объемный исторический труд как «Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-1991», изданный под редакцией профессора А.Д. Богатурова. В первом томе данной работы критически оцениваются не только действия союзников, но и СССР. Отмечается, что Сталин был весьма сложным в переговорах человеком, а высадка союзников в Северной Африке оценивается более лояльно, т.к. их помощь в данном регионе все же стала определенной поддержкой, без которой Советскому Союзу было бы еще труднее. «Это было не то, чего хотел Сталин, и все понимали это. Но это было значительной активизацией военных действий в районе Средиземноморья», – так оцениваются действия союзников в Северной Африке [21, с.248].

Современные авторы уже почти полвека не стеснены рамками партийной идеологии и «железным занавесом», в связи с чем, количество точек зрения и концепций рассмотрения англо-советских отношений в последнее время значительно возросло. Известно, что далеко не все документы еще рассекречены и ряд аспектов англо-советских отношений по сей день остается неизученным, однако, важным моментом современной отечественной историографии является критический подход к действиям не только Великобритании, но и Советского Союза. Критический анализ действий обеих

сторон в войне позволяет не просто понять, чем руководствовались то или иное государство, но раскрывает сами принципы, на которых строились англо-советские отношения в этот период.

Что же касается взглядов современных авторов на англо-советские отношения, то в настоящее время в отечественной историографии представлены самые разные точки зрения на этот вопрос. Так, М.И. Семиряга в своей работе «Тайны сталинской дипломатии, 1939-1941» отмечает многие просчеты партийного руководства и лично Сталина, которые в конечном итоге привели к огромным потерям населения и территорий в самом начале войны, чем доказывает тот факт, что многих потерь среди советских войск можно было избежать и без открытия Второго фронта [22]. Диаметрально противоположной точки зрения на этот вопрос придерживается Л.Н. Нежинский, который закрывает глаза на ряд недочетов со стороны компартии, говоря о том, что Советский Союз стремился к миру и всеми силами пытался оттянуть наступление Германии [23].

Попытки рассмотреть англо-советские отношения и проблему открытия второго фронта, принимая в расчет взаимоотношения между Великобританией и США, предпринимают в своих работах О.А. Чуркина и В.О. Печатнов, делая акцент на том, что второй фронт не был открыт в 1942 году исключительно из-за британской позиции по данному вопросу, в то время как в США понимали, насколько важную роль должна была сыграть высадка союзных войск в Европе [24; 25].

Также следует отметить, что с началом периода «перестройки», который ознаменовался завершением наиболее острого этапа холодной войны и временным потеплением отношений между СССР и зарубежными государствами, немалую популярность приобрел такой ракурс исследования, при котором авторы не столько выделяют противоречия англо-советских отношений, сколько оценивают заслуги единения антигитлеровской коалиции. Одной из работ, которая внесла значительный вклад в развитие подобной точки зрения является книга под названием «Союзники в войне, 1941-1945», написанная коллективом отечественных и зарубежных авторов [26]. В работе делается акцент на то, что война против стран «Оси» вызвала глубокий патриотический подъем во всех государствах, боровшихся против нацизма, и в значительной степени выражается идея единения общего стремления союзников прийти к одной цели – победе над фашистской Германией. И пусть данный подход к исследованию англо-советских отношений не являлся чем-то новым, на наш взгляд, показательным моментом стало объединение советских, английских и американских авторов для работы над единой книгой. В дальнейшем же подобная линия в исследовании англо-советских отношений была продолжена в работах М.Ю. Мягкова «СССР во Второй мировой войне», Л.В. Пономаренко и О.С. Чикризовой ««Большая тройка» (И. С. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль): союзники во имя мира» и др. [27, с.30] и [28, с.78].

В то же время, ряд современных авторов продолжает придерживаться традиционной концепции критического анализа британской политики по

вопросу ее целей в войне, которые, собственно, и обусловили трудности налаживания взаимоотношений между СССР и Великобританией. Причем в многочисленных исследованиях главным камнем преткновения англо-советских отношений выступает именно вопрос открытия Второго фронта и извечное желание британцев вести войны чужой кровью. Из отечественных авторов, придерживающихся данной позиции одни говорят, что высадка союзников в Европу затянулась из-за того, что Великобритании было выгодно как можно дольше изматывать Советский Союз напряженным противостоянием с Германией [29; 30], другие же отмечают, что У. Черчилль в первую очередь хотел защитить колониальные претензии англичан, а потому Северная Африка его волновала гораздо больше, чем Второй фронт в Европе [31], однако, общая концепция исследования проблемы открытия второго фронта в работах данных авторов остается схожей с советской [32; 33; 34].

Как было сказано ранее, по нашему мнению, классический подход к исследованию англо-советских отношений, основанный на идее противопоставления политики СССР и Великобритании, имеет право на существование и во многом является справедливым. Тем не менее, основной проблемой присущей данному подходу является то, что порой даже современные авторы допускают резкие оценочные суждения в отношении действий союзников. Считаем, что в вопросе открытия Второго фронта не может быть лишь одной правой стороны: как у Советского Союза были причины требовать открытия Второго фронта (минимизация жертв советской армии и населения, ускорение победы над Германией), так и у Великобритании были свои основания для оттягивания данной операции (недостаток вооруженных сил, трудности с преодолением пролива Па-де-Кале и угроза, исходившая от Советского Союза и его коммунистической идеологии). В связи с этим, необходимо рассматривать события прошлого как можно более беспристрастно, опираясь не на современное состояние российско-британских отношений, а на реальные факты и политические реалии того времени, при этом учитывая интересы обеих сторон – к чему, по нашему мнению, и идет современная историография англо-советских отношений периода Второй мировой войны.

В период после распада СССР значительно изменился подход к рассмотрению личности самого Черчилля и оценки его действий по установлению англо-советских отношений. Если в советской историографии У. Черчилль чаще всего показан в негативном ключе из-за его нежелания открывать Второй фронт, а также в связи с Фултонской речью, то ряд современных авторов предпринимает попытки рассмотреть личность и влияние британского премьер-министра на англо-советские отношения, с другой стороны. Так, в работе В.П. Титова «Уинстон Черчилль: дипломатия Великобритании в период Второй мировой войны» Черчилль показан как политик, сочувствовавший участи Советского Союза, однако, в силу объективных обстоятельств (недостаток в распоряжении Великобритании сухопутных сил, трудности с преодолением пролива Па-де-Кале и т.д.), не

имеющий возможности что-либо сделать, кроме как лично сообщить Сталину о том, что Великобритания еще какое-то время не сможет помочь СССР путем открытия Второго фронта в Европе [35, с.156]. Другой российский историк – Н.Д. Козлов, отмечает заслугу У. Черчилля в том, что, будучи ярким сторонником антикоммунистических идей, британский премьер-министр одним из первых осознал реальную необходимость пойти на сотрудничество с Советским Союзом и вопреки личным убеждениям оказал СССР необходимую поддержку [36, с.107-108].

В целом же, личность У. Черчилля продолжает вызывать у отечественных историков и публицистов немалый интерес. Причем одни авторы отзываются о его влиянии на англо-советские отношения положительно, подчеркивая заслуги британского премьер-министра [37], тогда как другие продолжают следовать классическому подходу оценки его действий как исключительно антисоветских, говоря о том, что исходившая от Великобритании помощь была настолько минимальной, насколько это было возможно [38; 39]. Однако, практически все отечественные авторы едины в том, что У. Черчилль оказал значительное влияние не только на англо-советские отношения, но и на послевоенный миропорядок [40].

В этом ключе необходимо отметить, что несмотря на неоднократные попытки подробно рассмотреть личность британского премьер-министра, комплексных исследований, относительно его непосредственного влияния на англо-советские отношения проведено не было, в связи с чем, данный вопрос до сих пор остается актуальным, т.к. анализ мотивов и целей, которыми руководствовался У. Черчилль при проведении своей политики поможет лучше понять общий британский подход к установлению отношений с СССР (Россией).

Подводя итоги, следует сказать, что современная российская историография англо-советских отношений 1940-1945 гг. прошла длительный путь своего становления, который, на наш взгляд, можно условно разделить на три этапа:

1. Послевоенный период (1950-е-1970-е гг.). Работы большинства советских авторов на этом этапе часто характеризуются односторонним исследованием взаимоотношений союзников во время войны, яркими идеологическими вставками и моральным осуждением действий Великобритании. Популярны отечественные исследования в данный период построены исключительно в рамках марксистско-ленинской теории;

2. Период «перестройки» и распада Советского Союза (1980-е-1990-е гг.). Смягчение государственной политики в области свободы слова позволило советским авторам несколько иначе взглянуть на проблему англо-советских отношений. Советские историки стали отходить от оценки действий британского правительства с моральной точки зрения и сосредоточились, прежде всего, на политических причинах тех или иных действий союзников. В тоже время, появляются работы, пропитанные исключительно критикой советского режима, которая в большинстве своем, не имела под собой

достаточную аргументацию. Такие работы являлись скорее отражением западного видения англо-советских отношений в период Второй мировой войны, но никак не объективными исследованиями;

3. Современный период (2000-е-наше время). Начало данного этапа связано со стабилизацией внутренней и внешней политики Российской Федерации, что в том числе привело к дальнейшему развитию научной сферы. Современной отечественной историографии характерен более критический подход к исследованию как политики Великобритании, так и Советского Союза, что позволяет приходиться к более обоснованным выводам, учитывая интересы каждой стороны.

На сегодняшний день, российские историки во многом отошли от резких оценочных суждений в отношении действий союзников, которые часто встречались в трудах советских авторов в 1950-1970-х гг. При этом, выработанный советскими учеными подход к исследованию англо-советских отношений на основе идеи противопоставления политики СССР и Великобритании остается доминирующим в отечественной историографии, что, по нашему мнению, является разумным, т.к. между СССР и Великобританией в силу глубоких геополитических противоречий были невозможны тесные дружеские отношения. В связи с этим, взаимоотношения между Москвой и Лондоном, на сегодняшний день также остаются весьма неоднозначными, что еще раз подчеркивает необходимость детального исследования англо-советских отношений в целях глубокого понимания принципов, которыми британское правительство руководствуется в отношениях с Россией по сегодняшний день.

Список источников и литературы:

1. Волков Ф.Д. СССР – Англия. 1929–1945 гг.: Англо-советские отношения накануне и в период Второй мировой войны. – М.: Международные отношения, 1964. – 559 с.
2. Тельпуховский Б.С. КПСС – вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне / Б. С. Тельпуховский, д-р ист. наук. – М.: Знание, 1970. – 48 с.
3. Жилин П.А. О войне и военной истории / П. А. Жилин. – М.: Наука, 1984. – 543 с.
4. Козлов Н.Д. Сражающаяся партия / Ген.-майор Н. Д. Козлов, канд. ист. наук, полк. А. Д. Зайцев, канд. ист. наук. – М.: Воениздат, 1975. – 269 с.
5. Ундасынов И.Н. Рузвельт, Черчилль и Второй фронт. – М.: Наука, 1965. – 136 с.
6. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. – М.: Международные отношения, 1982. – 464 с.
7. Большая стратегия / Под ред. и с вступ. статьей ген.-лейт. Н. А. Ломова. – М.: Изд-во иностр. лит., 1958-1961. – 12 т.
8. Большая стратегия: Т. 6 (Октябрь 1944 - август 1945) / Дж. Эрман; Пер. с англ. Г.Я. Коблова. – 1958. – 404 с.

9. Miner S.M. *Between Churchill and Stalin: The Sov. Union, Great Britain, and the origins of the Grand Alliance* / Steven Merritt Miner. – Chapel Hill; London: Univ. of North Carolina press, Cop. 1988. – 319 p.
10. Борисов А.Ю. СССР и США: союзники в годы войны, 1941-1945 / А. Ю. Борисов. – М.: Междунар. отношения, 1983. – 286 с.
11. Исраэлян В.Л. Антигитлеровская коалиция. [1941-1945]: (дипломатическое сотрудничество СССР, США и Англии в годы Второй мировой войны). – М.: Международные отношения, 1964. – 608 с.
12. Кулиш В.М. История Второго фронта. – М.: Наука, 1971. – 659 с.
13. Мазур Л.Н. Война и историческая наука: особенности отражения военной тематики в отечественной историографии сталинской эпохи (1930-е – первая половина 1950-х годов) / Л.Н. Мазур // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2022. – № 1 (56). – С. 122-133.
14. История дипломатии в 5 Т. / под ред. А.А. Громыко и др. – изд. 2 перераб. и доп. – М.: Госполитиздат, 1959–1979.
15. Земсков И.Н. Дипломатическая история Второго фронта в Европе / И.Н. Земсков. – М.: Политиздат, 1982. – 319 с.
16. Постановление съезда народных депутатов СССР о политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года // Вести. Министерства иностранных. дел СССР. – 1990. – № 2. – С. 7-13.
17. Спецсообщение П.М. Фитина И.В. Сталину о планах Англии в отношении Кавказских нефтепромыслов. 22 сентября 1941 г. // Опубликовано: Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т. Т. 4. 1941-1945 годы. – М., 1999. – С. 533-535.
18. Ржешевский О.А. История Второго фронта: война и дипломатия / О.А. Ржешевский. – М.: Знание, 1988. – 63 с.
19. Золотарев В.А. Второй фронт против Третьего рейха / В. А. Золотарев. – М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2005. – 541 с.
20. Орлов А.С. Союз ради общей победы: (Создание антигитлер. коалиции) / А. С. Орлов. – М.: Знание, 1990. – 62 с.
21. Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918-1991.: Том 1. События // Под редакцией доктора политических наук, профессора А. Д. Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2000. – 322 с.
22. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии, 1939 – 1941. – М.: Высшая школа, 1992. – 302 с.
23. Нежинский Л.Н. Пути и перепутья советской международной политики в 1934 – 1941 гг. – Тула: Гриф и К, 2008. – 268 с.
24. Чуркина О.А. Проблема открытия Второго фронта в англо-американских отношениях: 1941-1943 гг.: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.03 / Чуркина Ольга Александровна; [Место защиты: Владимир. гос. гуманитар. ун-т]. – Рязань, 2010. – 22 с.
25. Печатнов В.О. Сталинградская битва и проблема Второго фронта / В.О. Печатнов // Вестник МГИМО Университета. – 2013. – № 2 (29). – С. 86-94.

26. Союзники в войне, 1941-1945 / [Д. Рейнолдс, А. Данчев, О. А. Ржешевский и др.]; Отв. ред. [и авт. предисловий] А. О. Чубарьян, У. Ф. Кимболл, Д. Рейнолдс; Рос. АН, Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука, 1995. – 451 с.
27. Мягков М.Ю. СССР во Второй мировой войне / М.Ю. Мягков // Вестник МГИМО Университета. – № 4 (73). – С. 7-51.
28. Пономаренко Л.В., Чикризова О.С. «Большая тройка» (И. С. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль): союзники во имя мира / Л.В. Пономаренко, О.С. Чикризова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2015. – № 2. – С. 73 – 81.
29. Падерин А.А. Проблема открытия Второго фронта в Европе: взгляд спустя семь десятилетий / А.А. Падерин // Вестник МГИМО Университета. – 2014. – № 3 (36). – С. 58-68.
30. Михайлова Е.Е. Ключевые приоритеты внешнеполитической стратегии Великобритании в 1939–1941 гг. / Е.Е. Михайлова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2013. – № 2-1. – С. 189-196.
31. Гришин А.В., Гришин В.А. Второй фронт как дипломатическая проблема: от нападения Германии на СССР до вступления в войну США / А.В. Гришин, В.А. Гришин // Вестник Брянского государственного университета. – 2015. – № 1. – С. 100-104.
32. Бебешко Е.В. О причинах задержки открытия Второго фронта союзниками: невидимые пружины Второй мировой войны / Е.В. Бебешко // Научный вестник Крыма. – 2017. – № 4 (9). – С. 13.
33. Сахаров А.Н. Дипломатия и война 1939 – 1945 годов. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 46 с.
34. Хисамутдинова Р.Р. Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 годы): военно-исторические очерки / М-во природных ресурсов Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Оренбургский гос. пед. ун-т». – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2014. – 475 с.
35. Титов В.П. Уинстон Черчилль: дипломатия Великобритании в период второй мировой войны / В.П. Титов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2005. – № 1. – С. 154-166.
36. Козлов Н.Д. У. Черчилль о роли СССР в событиях кануна и начала Второй мировой войны / Н.Д. Козлов // Царскосельские чтения. – 2012. – № 3 (16). – С. 101-108.
37. Уинстон Черчилль. Английский бульдог/ [сост. Е. Мишаненкова]. – М.: Изд-во АСТ, 2016. – 318 с.
38. Фалин В.М. Второй фронт: Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов / Валентин Фалин. – М.: Центрполиграф, 2000. – 572 с.
39. Савельев А.О. Уинстон Черчилль – идеолог «холодной войны» / А.О. Савельев // Вестник магистратуры. – 2016. – № 1-5 (52). – С. 30-32.

40. Медведев Д.Л. Уинстон Черчилль: последний титан. – М.: Молодая гвардия, 2022. – 489 с.